

EDITORIAL: ÉTICA E CIÊNCIA: UMA REFLEXÃO MULTIDISCIPLINAR**EDITORIAL: ETHICS AND SCIENCE: A MULTIDISCIPLINARY REFLECTION****EDITORIAL: ÉTICA Y CIENCIA: UNA REFLEXIÓN MULTIDISCIPLINAR**

Yanai Valdés López

<https://orcid.org/0009-0002-0405-110X>

É com grande satisfação que apresentamos a edição inaugural da **Revista Multidisciplinar Perspectivas do Saber**, um espaço dedicado ao debate científico e à construção do conhecimento em diversas áreas. Nesta primeira edição, escolhemos como **tema central a ética desde uma perspectiva multidisciplinar**, refletindo sobre sua importância e desafios em diferentes campos do saber.

A ética é um dos pilares fundamentais da credibilidade científica e do desenvolvimento sustentável das sociedades, permeia todas as esferas da vida acadêmica e profissional, sendo um pilar capital para a ciência, a integridade das instituições e a responsabilidade social dos pesquisadores. No contexto contemporâneo, marcado por avanços tecnológicos e transformações sociais, os dilemas éticos tornam-se cada vez mais complexos, exigindo abordagens interdisciplinares para sua compreensão e resolução.

Em Angola, a construção de uma cultura acadêmica baseada na integridade, transparência e responsabilidade é essencial para fortalecer a pesquisa e impulsionar o impacto do conhecimento produzido no país. A consolidação de boas práticas na ciência, desde a formação dos estudantes até a publicação de pesquisas relevantes, contribui para a autonomia acadêmica nacional e para a inserção das instituições de ensino superior no cenário global.

A gestão ética da publicação científica envolve não apenas a integridade dos conteúdos publicados, mas também a transparência e a eficiência do processo editorial. A necessidade de garantir a ética na ciência torna-se ainda mais evidente diante dos desafios enfrentados pelo meio acadêmico angolano, como o fortalecimento das políticas de acesso aberto, o aprimoramento dos mecanismos de revisão por pares e a internacionalização das revistas científicas.

A adoção de sistemas de gestão editorial, como o **Open Journal Systems (OJS)**, desempenha um papel essencial na modernização das revistas científicas, facilitando a rastreabilidade do processo editorial, garantindo maior eficiência na comunicação entre editores, autores e revisores, além de contribuir para a indexação das revistas e sua visibilidade em bases de dados internacionais.

PERSPECTIVAS DO SABER- REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR

Revistas que utilizam o **OJS** e seguem boas práticas editoriais têm maior potencial de serem reconhecidas por diretórios e indexadores renomados internacionalmente, como **DOAJ (Directory of Open Access Journals)**, **Scopus**, **Web of Science e Redalyc**; entre outros. A presença em tais bases garante que os artigos publicados alcancem um público global, aumentem suas citações e contribuam efetivamente para o avanço do conhecimento.

A indexação não apenas amplia a circulação do conhecimento produzido localmente, mas também fortalece a credibilidade das instituições acadêmicas angolanas, atraindo colaborações e fomentando uma maior inserção da pesquisa nacional no cenário científico internacional. No entanto, para que esse processo seja bem-sucedido, é essencial investir na capacitação contínua de editores e pesquisadores, além de estabelecer políticas editoriais que assegurem a qualidade e a ética na publicação.

Outro elemento de extrema importância tem a ver com a longevidade da produção científica que depende de estratégias eficazes de preservação digital, que garantam a acessibilidade e integridade dos artigos ao longo do tempo. No contexto angolano, onde o acesso a infraestruturas robustas de arquivamento pode ser um desafio, adotar soluções abertas e sustentáveis é fundamental para assegurar a continuidade do conhecimento científico.

Para isso, a **Revista Multidisciplinar Perspectivas do Saber** irá integrar sua política editorial ao [Zenodo](#), um Repositório Multidisciplinar de Dados de Investigação em Acesso Aberto desenvolvido pelo CERN, que oferece uma solução confiável para o arquivamento de artigos científicos, dados de pesquisa e outros conteúdos acadêmicos. A adoção do Zenodo permitirá que os artigos publicados sejam preservados de forma segura, com atribuição de DOI (Digital Object Identifier) para cada trabalho, garantindo a rastreabilidade e a recuperação da informação mesmo diante de mudanças tecnológicas futuras.

Além da preservação, o Zenodo fortalece a disseminação da produção científica angolana, pois seus conteúdos tornam-se acessíveis globalmente e integrados a redes acadêmicas internacionais. Isso contribui para aumentar a visibilidade dos pesquisadores nacionais, promovendo um intercâmbio mais amplo do conhecimento e ampliando o impacto dos estudos desenvolvidos no país.

Nesta edição, os artigos exploram a ética sobre diferentes prismas, refletindo sua influência em múltiplos campos do conhecimento. Adotando um modelo de **fluxo contínuo de publicação**, a **Revista Multidisciplinar Perspectivas do Saber** busca garantir maior agilidade na disseminação do conhecimento científico, permitindo que artigos sejam publicados conforme são avaliados e aprovados, sem a necessidade de esperar por uma edição fechada. Esse modelo favorece uma resposta mais rápida às necessidades da comunidade acadêmica e amplia a acessibilidade dos conteúdos.

PERSPECTIVAS DO SABER- REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR

Ao lançar a **Revista Multidisciplinar Perspectivas do Saber**, reafirmamos o compromisso da **Universidade Lusíada de Angola** com a excelência acadêmica e a difusão do saber científico. Acreditamos que a reflexão sobre a ética deve estar no centro das discussões acadêmicas e que apenas por meio de um debate aberto e fundamentado será possível construir uma ciência mais justa, responsável e inovadora. Em um mundo cada vez mais interconectado, garantir que a pesquisa angolana alcance reconhecimento global sem comprometer seus princípios éticos é um desafio que precisa ser constantemente debatido e aprimorado.

Agradecemos a todos os autores, revisores e membros do conselho editorial que desenvolveram para esta edição. Esperamos que esta publicação inspire novas pesquisas e debates sobre a ética e seu papel transformador na sociedade.

Boa leitura!

Yanai López

Editora, Revista Multidisciplinar Perspectivas do Saber

Universidade Lusíada de Angola